

UDK 050:528(497.5):004.65
Pregledni znanstveni članak

Izbor negeodetskih časopisa prikladnih za geodetske sadržaje

Nedjeljko FRANČULA, Miljenko LAPAINE – Zagreb¹
Jadranka STOJANOVSKI – Zadar, Zagreb²

SAŽETAK. U Hrvatskoj je za izbor u znanstvena zvanja na području tehničkih znanosti, u koje spada i polje geodezije, nužno objaviti određeni broj radova u časopisima indeksiranim u bazama podataka Science Citation Index Expanded ili Current Contents pri čemu dio tih radova mora biti objavljen u časopisima koji imaju faktor odjeka (JIF) veći od medijana predmetne kategorije časopisa u bazi podataka Journal Citation Reports. Budući da je u navedenim bazama podataka indeksirano 17 geodetskih časopisa, od kojih samo sedam ima faktor odjeka veći od medijana, nužno je da geodeti svoje radove objavljuju i u negeodetskim časopisima. Pretražena je stoga baza podataka Web of Science i predloženo je 35 negeodetskih časopisa prikladnih i za geodetske sadržaje, i to: pet geoinformatičkih časopisa, dva časopisa iz područja daljinskih istraživanja, 13 geografskih časopisa, 13 časopisa iz područja mjeriteljstva, građevinarstva, prometa, šumarstva i znanosti o okolišu te dva časopisa iz računalne grafike. Od predloženih 35 časopisa osam ih objavljuje u otvorenom pristupu, a cjeloviti tekstovi još 21 časopisa dostupni su članovima hrvatske akademске i istraživačke zajednice preko online pretraživača PERO.

Ključne riječi: časopisi, geodezija, izbor u znanstvena zvanja, Hrvatska.

1. Uvod

U radu Frančula i dr. (2013) definiran je korpus od 105 geodetskih časopisa koji izlaze u tridesetak država svijeta. U tom radu geodetskim su časopisima smatrani aktivni časopisi koji imaju International Standard Serial Number (ISSN) i koji većinom svojega sadržaja pokrivaju bar jednu granu znanstvenog polja geodezije,

¹ Prof. emeritus Nedjeljko Frančula, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb, e-mail: nfrancul@geof.hr,
Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb, e-mail: mlapaine@geof.hr,

² Doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru, F. Tudmana 24i, HR-23000 Zadar, Institut Ruder Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, e-mail: jadranka.stojanovski@irb.hr.

sukladno klasifikaciji hrvatskoga Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (URL 1). Prema Pravilniku polje geodezije nalazi se u području tehničkih znanosti, a sadrži sljedeće grane: kartografiju, fotogrametriju i daljinska istraživanja, pomorsku, satelitsku i fizikalnu geodeziju, primijenjenu geodeziju i geomatiku.

Osim u tim časopisima geodeti mogu, naravno, objavljivati neke rezultate svojih istraživanja i u mnogim negeodetskim časopisima, npr. geoinformatičkim, geografskim i časopisima iz područja daljinskih istraživanja, a koje nismo ubrojili među geodetske. Geodeti mogu objavljivati svoje radove i u časopisima iz mjeriteljstva, građevinarstva, prometa, šumarstva, znanosti o okolišu, informatike i dr.

Novi Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (URL 2) ponukao nas je pozornost geodeta usmjeriti na časopise koji se vrednuju prilikom napredovanja, tj. one koji su indeksirani u Thomson Reutersovim bibliografskim i citatnim bazama podataka *Current Contents* (CC) i *Science Citation Index Expanded* (SCIE). Prema tome pravilniku znanstvenici iz područja tehničkih znanosti, pa prema tome i geodeti, moraju za izbor u znanstvena zvanja imati određeni broj radova objavljenih u časopisima indeksiranim u navedenim bazama podataka, pri čemu dio tih radova mora biti objavljen u časopisima kojih je dvogodišnji faktor odjeka (JIF) veći ili jednak medijanu IF-a predmetne kategorije u koju je časopis razvrstan. Ako časopis spada u više kategorija, uzima se ona najpovoljnija za kandidata.

Thomson Reuters objavljuje svake godine u svojoj bazi podataka *Journal Citation Reports* (JCR) faktore odjeka svih časopisa uvrštenih u citatne indekse *Science Citation Index Expanded* (SCIE) i *Social Science Citation Index* (SSCI). JCR sadrži u svom dijelu *Science Edition* za 2011. godinu faktore odjeka za 8336 časopisa, a u dijelu *Social Science Edition* faktore odjeka za 2966 časopisa. Unutar svakog od tih dvaju dijelova JCR-a časopisi su svrstani u predmetne kategorije (*subject category*) po srodnosti. Budući da u primijenjenoj podjeli znanosti na skupine ne postoji geodezija, geodetski časopisi uvršteni su u veći broj različitih predmetnih kategorija unutar *Science Edition*, a jedino su kartografski časopisi uvršteni u *Geography*, jednu od predmetnih kategorija u *Social Science Edition*. Budući da prema navedenom Pravilniku (URL 2) baza podataka SSCI nije relevantna za izbor u zvanja na području tehničkih znanosti, to se od kartografskih časopisa priznaju jedino oni koji su uvršteni u CC. Članovima hrvatske akademске i istraživačke zajednice baze podataka *Current Contents* i *Web of Science* (uključuje tri citatna indeksa: *Science Citation Index Expanded*, *Social Science Citation Index* i *Arts and Humanities Citation Index*) dostupne su preko Centra za online baze podataka (URL 3).

U JCR-u časopise možemo tražiti prema nazivu, skraćenom nazivu, prema riječi iz naziva ili prema ISSN-u. Uz faktor odjeka za svaki časopis dani su još neki metrički pokazatelji kao što su petogodišnji faktor odjeka (*5-year IF*), indeks brzine citiranja (eng. *immediacy index*), citatno poluvrijeme (eng. *cited half-life*), poluvrijeme citata (eng. *citing half-life*), a klikom na *Journal Rank in Categories* dobiju se predmetne kategorije u koje je uvršten. Za svaku predmetnu kategoriju naveden je ukupni broj časopisa u toj kategoriji, redni broj časopisa prema dvogodišnjem faktoru odjeka i kvartil u kojem se nalazi (Q1, Q2, Q3 ili Q4). Prva su

dva kvartila iznad medijana dvogodišnjeg faktora odjeka kategorije, a druga dva ispod medijana.

Prema našim dosadašnjim istraživanjima od 105 geodetskih časopisa (Frančula i dr. 2013) samo ih je 17 indeksirano 2011. u bazama podataka CC, SCI i SCIE, od kojih samo sedam ima faktor odjeka jednak ili veći od medijana predmetne kategorije u koju je časopis uvršten (Stojanovski i dr. 2013a, Stojanovski i dr. 2013b). Od tih sedam časopisa tri su iz grane fotogrametrija i daljinska istraživanja (*ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, *Photogrammetric Record*, *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*), dva iz grane pomorska, satelitska i fizikalna geodezija (*Journal of Geodesy*, *Marine Geodesy*), jedan je iz grane geomatika (*Geoinformatica*), a časopis *Journal of Surveying Engineering* prikladan je za objavljivanje radova iz svih grana geodezije. Posebno ističemo da od triju kartografskih časopisa indeksiranih u CC-u (*Cartographic Journal*, *Cartography and Geographic Information Science*, *Imago Mundi*) ni jedan nema faktor odjeka veći od medijana ni jedne predmetne kategorije u koje su uvršteni unutar *Social Science Edition*. Prema tome ne postoji ni jedan kartografski časopis na svijetu koji zadovoljava kriterije spomenutog Pravilnika (URL 2).

2. Cilj istraživanja

Zbog malog broja geodetskih časopisa koji su uvršteni u SCI, SCIE ili CC, a posebno vrlo malog broja časopisa koji imaju faktor odjeka veći od medijana predmetne kategorije u JCR-u, nužno je da geodeti svoje radove objavljuju i u negeodetskim časopisima. Stoga je cilj našeg istraživanja pronaći negeodetske časopise uvrštene u spomenute baze podataka, a u kojima i geodeti mogu objavljivati rezultate svojih istraživanja.

3. Metodologija

U časopisima Geodetski list i Kartografija i geoinformacije objavljeni su prikazi mnogih negeodetskih časopisa u kojima i geodeti mogu objavljivati neke rezultate svojih istraživanja. U svakom od tih prikaza navedeni su i članci s geodetskom tematikom pronađeni u tim časopisima. Ovdje citiramo abecednim redom naziva časopisa prikaze onih negeodetskih časopisa koji su indeksirani u bazama podataka SCIE i CC i prema tome mjerodavni za izbor u znanstvena zvanja na području tehničkih znanosti:

- Annals of the Association of American Geographers (Frančula 2012a)
- Applied Geography (Frančula 2012b)
- Computers & Geosciences (Frančula 2009a)
- GIScience & Remote Sensing (Frančula 2012c)
- International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (Frančula 2009b)
- International Journal of Digital Earth (Frančula i Lapaine 2010)

- International Journal of Geographical Information Science (Frančula 2009c)
- Journal of Flood Risk Management (Frančula 2011)
- Journal of Navigation (Frančula 2006a)
- Measurement (Frančula 2012d)
- Metrologia (Frančula 2006b)
- Political Geography (Frančula 2012e)
- Progress in Human Geography (Frančula 2009d)
- Promet – Traffic & Transportation (Frančula i Tutić 2007).

Da bismo, osim navedenih 14 časopisa koje smo prethodno identificirali, pronašli veći broj sličnih časopisa bilo je nužno pretražiti bazu podataka *Web of Science*. U definiranju korpusa geodetskih časopisa (Frančula i dr. 2013) pretražujući bazu *Web of Science* ustanovili smo da je većina geodetskih časopisa uvrštena u predmetne kategorije *Remote Sensing, Geochemistry & Geophysics* i *Geosciences – Multidisciplinary*, ali određeni broj časopisa i u *Geography – Physical, Imaging Science & Photographic Technology, Engineering – Civil, Computer Science – Information Systems* unutar *Science Edition*. Jedino su kartografski časopisi uvršteni u predmetnu kategoriju *Geography* unutar *Social Science Edition*.

Tijekom prethodno navedenog pretraživanja baze *Web of Science* ustanovili smo da određeni broj časopisa objavljuje geodetske sadržaje, ali ne u takvom opsegu da bismo ih, prema našoj definiciji, mogli uvrstiti u korpus geodetskih časopisa. Stoga smo odlučili još jednom pregledati naslove svih časopisa u navedenim predmetnim kategorijama i sastaviti popis negeodetskih časopisa koji zadovoljavaju kriterije Pravilnika i osiguravaju napredovanje u području tehničkih znanosti. Da bismo ustanovili koji časopisi objavljuju i geodetske sadržaje pregledali smo u podacima o časopisu opis tematike koju pokrivaju (*Aim and Scope*), a potom za određeni broj časopisa i sve naslove članaka objavljenih u posljednje tri godine (2010–2012).

4. Rezultati

Kao rezultat dosadašnjih saznanja i opisanih istraživanja predlažemo 35 negeodetskih časopisa prikladnih i za objavljivanje geodetskih sadržaja. Prema srodnosti svrstali smo ih u pet skupina i naveli u prilogima 1 do 5. Za svaki časopis zabilježili smo ISSN, URL, faktor odjeka za 2011, predmetne kategorije u koje je uvršten u JCR-u, podatak je li uvršten u CC i podatak ima li otvoreni pristup ili ne. Za svaku predmetnu kategoriju naveli smo u zagradi ukupni broj časopisa u toj kategoriji, redni broj pojedinog časopisa prema faktoru odjeka i kvartil u kojem se nalazi. Za časopise koji objavljuju u otvorenom pristupu u stupac Pristup upisano je Otvoreni pristup. Za časopise koji ne objavljuju u otvorenom pristupu, ali su cjeloviti tekstovi dostupni kroz pretplate članovima hrvatske akademske i istraživačke zajednice preko online pretraživača PERO (URL 4), upisano je Pretplata u stupac Pristup. Ako su tekstovi iz najnovijih brojeva dostupni uz odgodu od nekoliko mjeseci, taj broj mjeseci naveden je u zagradi, npr. Pretplata (12). Za te časopise navedeni URL ne služi za čitanje cjelovitih tekstova najnovijih radova, već

da bi čitatelj što lakše pronašao sve potrebne informacije o časopisu i dostupne sadržaje.

U prilogu 1 naveli smo pet geoinformatičkih časopisa od kojih tri imaju faktor odjeka veći od medijana bar jedne predmetne kategorije u koje su uvršteni: *Computer & Geosciences*, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* i *International Journal of Geographical Information Science*.

Dva časopisa iz područja daljinskih istraživanja, koja nismo smatrali geodetskim (Frančula i dr. 2013), naveli smo u prilogu 2. Oba časopisa imaju faktor odjeka veći od medijana predmetnih kategorija u koje su uvršteni.

U prilogu 3 predlažemo 13 geografskih časopisa u kojima kartografi i geodeti mogu objavljivati neke rezultate svojih istraživanja, pretežno, iz područja kartografije. Od tih 13 časopisa samo su dva (*Journal of Biogeography* i *Progress in Physical Geography*) uvrštena u SCIE, a preostalih je 11 uvršteno u SSCI. Budući da je svih 13 časopisa uvršteno u CC, to su svi predloženi časopisi relevantni za izbor u zvanja na području tehničkih znanosti. Naglašavamo da svih 13 časopisa ima faktor odjeka veći od medijana predmetnih skupina u koje su uvršteni. Samo jedan časopis ima otvoreni pristup svojim radovima (*Applied Geography*), ali su i radovi u preostalih 12 časopisa dostupni članovima hrvatske akademske i istraživačke zajednice preko pretraživača PERO.

Trinaest časopisa iz područja mjeriteljstva, građevinarstva, prometa, šumarstva i znanosti o okolišu navedeno je u prilogu 4. Od tih 13 časopisa 12 ih je uvršteno u SCIE, a samo je časopis *Environment and Planning: A* uvršten u SSCI, ali kako je uvršten i u CC, mjerodavan je za izbor u znanstvena zvanja na području tehničkih znanosti. Od 13 časopisa sedam ih ima faktor odjeka veći od medijana predmetnih kategorija u koje su uvršteni. Šest časopisa objavljuje u otvorenom pristupu, jedan s odgodom otvorenog pristupa punim tekstovima, a cjeloviti tekstovi dvaju časopisa dostupni su članovima hrvatske akademske i istraživačke zajednice preko pretraživača PERO. Cjeloviti tekstovi četiriju časopisa dostupni su uz plaćanje.

U prilogu 5 navedena su i dva časopisa iz računalne grafike prikladna za geodetske sadržaje. Oba časopisa imaju faktor odjeka veći od medijana predmetne kategorije u koje su uvršteni, a cjeloviti tekstovi dostupni su preko pretraživača PERO.

5. Zaključak

Pretraživanjem baze *Web of Science* napravili smo izbor 35 negeodetskih časopisa prikladnih za objavljivanje i geodetskih sadržaja. Izbor obuhvaća pet geoinformatičkih časopisa, dva časopisa iz područja daljinskih istraživanja, 13 geografskih časopisa, 13 časopisa iz područja mjeriteljstva, građevinarstva, prometa, šumarstva i znanosti o okolišu te dva časopisa iz računalne grafike. Od 35 predloženih časopisa 27 ih ima faktor odjeka veći od medijana bar jedne predmetne kategorije u koje su uvršteni, a 30 ih je uvršteno i u bazu podataka *Current Contents*. Osam časopisa objavljuje u otvorenom pristupu, jedan s odgodom otvorenog pristupa punim tekstovima, a cjeloviti tekstovi još 21 časopisa dostupni su članovima hrvatske akademske i istraživačke zajednice preko pretraživača PERO (pretplaćeni sadržaji). Cjeloviti tekstovi pet časopisa dostupni su isključivo uz plaćanje pojedinih radova.

6. Završna napomena

Nakon što je članak predan Uredništvu Geodetskog lista Ustavni sud RH ukinuo je Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (URL 2) zbog određenih proceduralnih pogrešaka pri njegovu donošenju. Do donošenja novog pravilnika usklađenog s Ustavom primjenjivat će se stari pravilnik (URL 5). Neovisno o tome hoće li taj novi pravilnik sadržavati iste kriterije za izbor u znanstvena zvanja kao i ukinuti pravilnik, velika je vjerojatnost da će se kriteriji za izbor u znanstvena zvanja s vremenom pooštravati i da se geodeti moraju sve više orijentirati i na negeodetske časopise. Stoga smatramo da odluka Ustavnog suda nije umanjila aktualnost ovog članka.

Literatura

- Frančula, N. (2006a): The Journal of Navigation, Geodetski list, 2, 130.
- Frančula, N. (2006b): Časopis Metrologia, Geodetski list, 4, 323.
- Frančula, N. (2009a): Computers & Geosciences, Geodetski list, 3, 294.
- Frančula, N. (2009b): International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Geodetski list, 4, 389.
- Frančula, N. (2009c): International Journal of Geographical Information Science, Geodetski list, 4, 390.
- Frančula, N. (2009d): Progress in Human Geography, Kartografija i geoinformacije, 12, 124–125.
- Frančula, N. (2011): Journal of Flood Risk Management, Kartografija i geoinformacije, 15, 186–187.
- Frančula, N. (2012a): One Hundert Years of the Annals of the Association of American Geographers = Sto godina časopisa Annals of the Association of American Geographers, Kartografija i geoinformacije, 17, 124–125.
- Frančula, N. (2012b): Applied Geography, Kartografija i geoinformacije, 17, 126.
- Frančula, N. (2012c): GIScience & Remote Sensing, Kartografija i geoinformacije, 17, 118–119.
- Frančula, N. (2012d): Measurement, Geodetski list, 3, 226.
- Frančula, N. (2012e): Political Geography, Kartografija i geoinformacije, 17, 120–121.
- Frančula, N., Lapaine, M. (2010): International Journal of Digital Earth, Kartografija i geoinformacije, 13, 92–93.
- Frančula, N., Stojanovski, J., Lapaine, M. (2013): Defining the Corpus of Mapping Sciences Journals = Definiranje korpusa geodetskih časopisa, Kartografija i geoinformacije, 19, 4–28.
- Frančula, N., Tutić, D. (2007): Časopisi Strojarnstvo i Promet – Traffic & Transportation, Geodetski list, 4, 321–322.
- Stojanovski, J., Frančula, N., Lapaine, M. (2013a): Indeksiranost, vidljivost i klasifikacija geodetskih časopisa (u pripremi).
- Stojanovski, J., Frančula, N., Lapaine, M. (2013b): Metrički pokazatelji geodetskih časopisa (u pripremi).

- URL 1: Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama iz 2009. godine,
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2929.html, (5.5.2013.).
- URL 2: Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja,
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_26_447.html, (7.5.2013.).
- URL 3: Centar za online baze podataka, <http://www.online-baze.hr/>, (20.5.2013.).
- URL 4: PERO – Pretraživač elektroničkih izvora online, <http://knjiznica.irb.hr/pero>, (18.5.2013.).
- URL 5: Odluka Ustavnog suda od 16. srpnja 2013., Narodne novine br. 99/2013., <http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx>, (25.8.2013.).

Selection of Non Mapping Sciences Journals Suitable for Publishing Mapping Sciences Topics

ABSTRACT. In Croatia, for career advancement in technical sciences, including the field of mapping sciences (in Croatian geodezija), it is necessary to publish a number of papers in journals indexed in Science Citation Index Expanded or Current Contents databases, whereby a certain number of papers have to be published in journals with impact factor (JIF) higher than the median of the subject category in which they are listed in the Journal Citation Reports database. Since these databases index 17 mapping sciences journals, only seven of which have impact factor greater than the median, surveyors, geodesists, cartographers and related professionals and scientists also have to publish their papers in journals other than mapping sciences journals. Therefore, we searched the Web of Science database and proposed 35 journals which are not mapping sciences journals but suitable for publishing mapping sciences topics. We proposed five GIScience journals, two journals in the field of remote sensing, 13 geographic journals, 13 journals in the field of metrology, civil engineering, transport, forestry and environmental sciences, as well as two computer journals. Eight of the proposed 35 journal are open access journals and full-text articles of 21 other journals are available to members of the Croatian academic and research community via the PERO online search engine.

Keywords: journals, mapping sciences, career advancement, Croatia.

Primljeno: 2013-07-04

Prihvaćeno: 2013-09-10

Prilog 1. Predloženi geoinformatički časopisi uvršteni u JCR / Science Edition (u zagradi su redom navedeni ukupni broj časopisa, redni broj časopisa prema faktoru odjeka i kvartil).

Časopis	ISSN	URL	JIF 2011	Predmetne kategorije u JCR-u	CC	Pristup
Computers & Geosciences	0098-3004	http://www.sciencedirect.com/science/journal/00983004/	1,429	Computer Science, Interdisciplinary Applications (99, 45, Q2); Geosciences, Multidisciplinary (170, 78, Q2)	DA	Otvoreni pristup
GIScience & Remote Sensing	1548-1603	http://bellweather.metapress.com/content/120751	0,642	Geography, Physical (44, 38, Q4); Remote Sensing (24, 17, Q3)	DA	Uz plaćanje
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation	0303-2434	http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-applied-earth-observation-and-geoinformation/	1,744	Remote Sensing (24, 5, Q1)	DA	Pretplata
International Journal of Digital Earth	1753-8947	http://www.tandfonline.com/toc/tjde20/current	1,083	Geography, Physical (44, 29, Q3), Remote Sensing (24, 12, Q3)	DA	Pretplata (12)
International Journal of Geographical Information Science	1365-8816	http://www.tandfonline.com/toc/tgis20/current	1,472	Computer Science, Information Systems (135, 36, Q2), Geography, Physical (44, 23, Q3)	DA	Pretplata (12)

Prilog 2. Predloženi časopisi iz daljinskih istraživanja uvršteni u JCR / Science Edition (u zagradi su redom navedeni ukupni broj časopisa, redni broj časopisa prema faktoru odjeka i kvartil).

Časopis	ISSN	URL	JIF 2011	Predmetne kategorije u JCR-u	CC	Pristup
International Journal of Remote Sensing	0143-1161	http://www.tandfonline.com/toc/tres20/current	1,117	Imaging Science & Photographic Technology (21, 6, Q2), Remote Sensing (24, 10, Q2)	DA	Pretplata (18)
Remote Sensing of Environment	0034-4257	http://www.journals.elsevier.com/remote-sensing-of-environment/	4,574	Environmental Sciences (205, 16, Q1), Imaging Science & Photographic Technology (21, 2, Q1), Remote Sensing (24, 1, Q1)	DA	Pretplata

Prilog 3. Predloženi geografski časopisi uvršteni u JCR; (u zagradi su redom navedeni ukupni broj časopisa, redni broj časopisa prema faktoru odjeka i kvartil).

Časopis	ISSN	URL	JIF 2011	Predmetne kategorije u JCR-u	CC	Pristup
Annals of the Association of American Geographers	0004-5608	http://www.tandfonline.com/toc/taag20/current	2,173	Geography (73, 8, Q1)	DA	Pretplata (12)
Applied Geography	0143-6228	http://www.sciencedirect.com/science/journal/01436228	3,082	Geography (73, 6, Q1)	DA	Otvoreni pristup
Area	0004-0894	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-4762	1,368	Geography (73, 24, Q2)	DA	Pretplata (12)
Geoforum	0016-7185	http://www.journals.elsevier.com/geoforum/	1,927	Geography (73, 12, Q1)	DA	Pretplata
Journal of Biogeography	0305-0270	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2699	4,544	Ecology (134, 25, Q1), Geography, Physical (44, 2, Q1)	DA	Pretplata (12)
Journal of Geography in Higher Education	0309-8265	http://www.tandfonline.com/toc/cjgh20/current	1,156	Education & Educational Research (206, 46, Q1), Geography (73, 32, Q2)	DA	Pretplata (12)
Journal of Historical Geography	0305-7488	http://www.journals.elsevier.com/journal-of-historical-geography/	0,817	Geography (73, 41, Q3), History of Social Sciences (31, 3, Q1)	DA	Pretplata (12)
Journal of Transport Geography	0966-6923	http://www.journals.elsevier.com/journal-of-transport-geography/	2,538	Geography (73, 7, Q1), Transportation (24, 2, Q1)	DA	Pretplata
Political Geography	0962-6298	http://www.journals.elsevier.com/political-geography/	2,107	Geography (73, 11, Q1), Political Science (149, 8, Q1)	DA	Pretplata
Professional Geographer	0033-0124	http://www.journals.elsevier.com/political-geography/	1,206	Geography (73, 28, Q2)	DA	Pretplata (12)
Progress in Human Geography	0309-1325	http://phg.sagepub.com/	3,547	Geography (73, 3, Q1)	DA	Pretplata
Progress in Physical Geography	0309-1333	http://ppg.sagepub.com/	3,360	Geography, Physical (44, 4, Q1), Geosciences, Multidisciplinary (170, 12, Q1)	DA	Pretplata
Transactions of the Institute of British Geographers	0020-2754	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-5661	3,536	Geography (73, 4, Q1)	DA	Pretplata (12)

Prilog 4. Predloženi časopisi iz mjiteljstva, građevinarstva, prometa, šumarstva i znanosti o okolišu uvršteni u JCR (u zagradi su redom navedeni ukupni broj časopisa, redni broj časopisa prema faktoru odjeka i kvartili).

Časopis	ISSN	URL	JIF 2011	Predmetne kategorije u JCR-u	CC	Pristup
Croatian Journal of Forest Engineering	1845-5719	http://hrcaak.srce.hr/crojfe	0,394	Forestry (59, 49, Q4)	NE	Otvoreni pristup
Environment and Planning: A	0308-518X	http://www.envplan.com/A.html	1,888	Environmental Studies (89, 22, Q1), Geography (73, 15, Q1)	DA	Uz plaćanje
Građevinar	0350-2465	http://hrcaak.srce.hr/gradjevinar	0,082	Engineering, Civil (118, 116, Q4)	NE	Otvoreni pristup
Health & Place	1353-8292	http://www.journals.elsevier.com/health-and-place/	2,669	Public, Environmental & Occupational Health (131, 14, Q1)	DA	Pretplata
Journal of Flood Risk Management	1753-318X	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1753-318X	1,000	Environmental Sciences (205, 146, Q3), Water Resources (78, 45, Q3)	DA	Uz plaćanje
Journal of Navigation	0373-4633	http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NAV	0,613	Engineering, Marine (14, 3, Q1), Oceanography (59, 45, Q4)	DA	Uz plaćanje
Landscape and Urban Planning	0169-2046	http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/	2,173	Ecology (134, 61, Q2), Geography, Physical (44, 17, Q2)	DA	Pretplata (12)
Landscape Ecology	0921-2973	http://link.springer.com/journal/10980	3,061	Ecology (134, 38, Q2), Geography, Physical (44, 6, Q1), Geosciences, Multidisciplinary (170, 20, Q1)	DA	Otvoreni pristup
Measurement	0263-2241	http://www.sciencedirect.com/science/journal/02632241	0,836	Engineering, Multidisciplinary (90, 40, Q2), Instruments & Instrumentation (58, 35, Q3)	DA	Otvoreni pristup
Metrologia	0026-1394	http://www.iop.org/EJ/journal/Met	1,750	Instruments & Instrumentation (58, 13, Q1), Physic, Applied (125, 45, Q2)	DA	Uz plaćanje
Promet – Traffic & Transportation	0353-5320	http://hrcaak.srce.hr/promet	0,177	Transportation Science & Technology (28, 27, Q4)	NE	Otvoreni pristup s odgodom
Šumarski list	0373-1332	http://hrcaak.srce.hr/sumlist	0,714	Forestry (59, 36, Q3)	NE	Otvoreni pristup
Tehnički vjesnik	1330-3651	http://hrcaak.srce.hr/tehnicki-vjesnik	0,347	Engineering, Multidisciplinary (90, 69, Q4)	NE	Otvoreni pristup

Prilog 5. Predloženi časopisi iz računalne grafike uvršteni u JCR / Science Edition (u zagradi su redom navedeni ukupni broj časopisa, redni broj časopisa prema faktoru odjeka i kvartili).

Časopis	ISSN	URL	JIF 2011	Predmetne kategorije u JCR-u	CC	Pristup
Computers & Graphics	0097-8493	http://www.journals.elsevier.com/computers-and-graphics/	1,000	Computer Science, Software Engineering (104, 40, Q2)	DA	Pretplata
Computer Graphics Forum	0167-7055	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8659	1,636	Computer Science, Software Engineering (104, 15, Q1)	DA	Pretplata (12)